

3ª Xuntanza de
Xoves
Investigadores
comunicacións

Do 30 de Abril ó 3 de Maio

XUNTA DE GALICIA

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1998): “Introducción al estudio documental del arte de la platería en la Diócesis de Plasencia”. En IIIª Reunión de Jóvenes Investigadores, La Coruña: Consejería de Familia, Mujer y Juventud de la Xunta de Galicia, pp. 123-127. DOI: 10.5281/zenodo.17219873

Edita

Xunta de Galicia

Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude

Maquetación

Carlos Lamas

Imprime

Tórculo Artes Gráficas

Depósito Legal

D.L. C - 0726 - 98

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DOCUMENTAL DEL ARTE DE LA PLATERÍA EN LA DIÓCESIS DE PLASENCIA

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura

Pretendemos con este trabajo plantear, de un modo introductorio, el análisis documental para el estudio del arte de la platería en la Diócesis de Plasencia durante los siglos XV, XVI y primera mitad del XVII fundamentalmente, haciendo sucinta alusión a las etapas barroca y rococó. Precedemos el trabajo de una breve introducción histórica al ámbito territorial escogido, así como de unas breves notas sobre las marcas de las obras de platería, ubicación de los artistas en la ciudad de Plasencia, etc. Con ello pretendemos aportar algunos nombres de plateros a las nóminas que en la actualidad existen, completando ciertos datos referentes a sus biografías artísticas y profesionales.

INTRODUCCIÓN: HISTORIA, MARCAJE Y DISTRIBUCIÓN URBANA

La fundación de la ciudad de Plasencia por parte del monarca castellano Alfonso VIII (1158-1214) en 1186, tuvo como finalidad primigenia crear un amplio territorio a partir del cual establecer un muro de contención contra el entonces pujante poder almohade; de este modo, aseguraba sus dominios del norte del Tajo, al tiempo que establecía una definida línea fronteriza con portugueses y leoneses gracias al amplio alfoz concedido a la ciudad. Amplitud territorial sobre la que en 1189 se erigió la silla episcopal en virtud de la Bula concedida por el Papa Clemente III, conservada a través de la transcripción que de la misma hace Honorio III, y en la que se adjudicaba a la nueva Diócesis el territorio comprendido entre la ciudad de Plasencia y las villas de Trujillo, Medellín, Monfragüe y Santa Cruz [1]. Una vasta circunscripción que, con el discurrir de los siglos, llegaría a ser núcleo embrionario de dos centros artísticos fundamentales a partir de los cuales se abastecerán durante la Edad Moderna las necesidades –en materia arquitectónica, escultórica, pictórica, platería, rejería, etc.– de las multitudinarias parroquias: las ciudades de Plasencia y Trujillo [2].

Es precisamente el arte de la platería religiosa el que nos proponemos estudiar, de un modo introductorio, en las presentes líneas: para ello tomamos como referencia las fuentes documentales asentadas en los protocolos de la ciudad de Plasencia, hoy día conservados en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, además de los asientos de los Libros de Cuentas de Fábrica y Visitas de las distintas iglesias. A ello unimos el complemento fundamental que supone el análisis de la obra de arte en sí misma –cálices, copones, custodias, incensarios, etc.–, que tiene además la ventaja añadida de contar con una serie de marcas, tres en total y en los mejores

casos, a través de las cuales se nos da a conocer la localidad donde fue ejecutada la pieza, su autor y el orive que actuó como contraste, es decir, el platero elegido por el concejo para verificar o no la legalidad del material empleado en la hechura de la obra. Estos dos últimos troqueles suelen hacer referencia al nombre o apellido del platero, mientras que la primera cambia según el centro que estemos estudiando: así, en la ciudad de Plasencia, y tomando como base su escudo poblacional, se empleó un punzón de localidad consistente en una especie de portada abierta en arco de medio punto; por el contrario, la ciudad de Trujillo utilizó un diseño claramente inspirado en el castillo que corona su perfil urbano, pues a éste hacen referencia las dos torrecillas paralelas que dibuja[3].

Al igual que ocurrió en el caso de otras ciudades españolas, en la de Plasencia las diversas profesiones artísticas también gozaron de una particular distribución sectorial urbana, dependiente de las características específicas de cada profesión: si tenemos en cuenta que la casa del platero suele tener añadida una pequeña tienda a través de la cual distribuir su mercancía, no es de extrañar que la plaza pública de la ciudad, verdadero núcleo del mercado, sea el centro en el que se localicen una mayor cantidad de obradores: así sucede en los casos de **Sebastián Jiménez, Francisco de Tendilla, Juan de Tendilla, Diego de Pedraza o Juan Micael**. Algo similar ocurría en la vecina ciudad de Cáceres, donde casi todos los plateros ubicaban sus viviendas en la colación de Santiago, abriendo sus talleres en la plaza mayor, en el denominado Portal de los Plateros[4].

Por último, añadamos a esta introducción que la mayor actividad, pujanza y originalidad de los talleres de platería, no sólo placentinos sino extremeños en general –Alcántara, Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Coria, Llerena, Mérida y Trujillo–, va a tener una etapa de desarrollo cuya amplitud cronológica se extiende sobre todo durante los siglos XV, XVI y XVII, pues ya a finales de la centuria de mil seiscientos se aprecia un cierto declive ante la masiva llegada de piezas foráneas, fundamentalmente salmantinas y cordobesas. Por esta razón nosotros nos vamos a referir a las centurias citadas, haciendo breve alusión a la etapa dorada de los estilos Barroco y Rococó.

PLATEROS DEL SIGLO XV Y XVI

Escasas son las referencias documentales que poseemos sobre la actividad de la orificería religiosa en la ciudad de Plasencia durante el siglo XV. La mayoría de los datos aparecen consignados en el inédito libro de Manuel Benavides Cbeca, de 1907, en el que de forma sucinta se consignan datos referentes a la actividad que entonces desarrollaban el maestro **Mose Abenavive** (1406), el platero **Francisco** (1459 y 1467), **Zalama**, moro y joyero (1475), **Francisco de Toledo** (1487 y 1489) y el maestre **Cristóbal** (1490) [5].

Durante las primeras décadas del siglo XVI desarrollan su actividad, aún apegada, indudablemente, al estilo bajomedieval al que se van agregando los tintes renacentes a medida que avanza la centuria, los plateros **Abraín de Fuentes Claras** (1500) y **Diego López Maraver** (1525) [6], además de **Gonzalo Manzano** (1519-1541), que muy probablemente era hijo del también platero **Juan Manzano** (1514), **Juan de Lajamor** (1541), **Alfonso Hernández** (1536), **Felipe Gómez**

(1536-1547), con el que entró como aprendiz el 5 de julio de 1538 **Juan**, hijo de Francisco Vázquez Gómez, y por último, rebasando ya la mitad de la centuria, **Francisco de Jaén** (1540-1557).

Entre los plateros que están laborando en torno a mediados de la centuria, a caballo entre el Renacimiento pleno y el Manierismo, hay que hacer mención especial de **Luis Navarrete «el Viejo»**, cuya actividad se prolonga durante toda la segunda mitad del quinientos. Como solía ser frecuente entre los gremios artesanales de la Edad Moderna, uno de los hijos que tuvo, **Luis Navarrete «el Mozo»**, también se dedicó al oficio de orfebre, que sin duda aprendió en el obrador paterno; era hermano de Francisco Navarrete, citado en la documentación como bachiller, y probablemente de Gabriel, y padre a su vez de Andrés Pérez Navarrete, hijo nacido del matrimonio que contrajo con Elvira Pérez en 1586. En 1611 **Luis Navarrete «el Mozo»** ya aparece citado como difunto, por lo que su trayectoria biográfica debió ser bastante exigua.

La actividad artística que debió desarrollar **Luis Navarrete «el Viejo»** como platero fue, ciertamente, bastante extensa (1559-1591), y a lo largo de la misma simultaneó y compartió amistad con **Gaspar de Saucedo**, **Sebastián Ximénez**, **Pedro Ruiz**, **Lorenzo Mesurado**, etc. Hacia 1559 aparece documentado en la parroquia de Casas de Millán, que por estas fechas le había encargado la hechura de un incensario que al año siguiente se complementó con su correspondiente naveta. En 1565 realizó un cáliz –como posteriormente declaró el mismo **Navarrete** el 2 de enero de 1591, documento en virtud del cual sabemos que lo había encargado la Cofradía de la Caridad– y una cruz de plata para la parroquia placentina de San Martín, que al año siguiente también le encargaría la hechura de un incensario, pieza por la que cobró 3.000 maravedís. De su mano salieron asimismo importantes cruces procesionales: tenemos noticias de la que le había encargado el Cabildo de Plasencia hacia 1573, y la documentada entre los años 1580 y 1584 en la parroquia de Monroy, que por desgracia no ha llegado hasta nuestros días, pero que a juzgar por las cantidades descargadas fue, en verdad, una obra importante. La única pieza que conocemos salida de su taller, fechada por inscripción en 1574 y conservada en la parroquia de San Miguel, de Tejada de Tiétar, es el pie de un cáliz que en la actualidad soporta un ostensorio gótico de finales del siglo XV. Según reza en su interior, «ESTE CALIZ MANDO HAZER CATALINA HEZ SIENDO CVRA EL SEÑOR ANTONIO RODRIGUEZ ANO DE 1574 HIZOLE LVIS NAVARRETE EN PLASENCIA». Según las cuentas anotadas por el mayordomo de la parroquia verata en 1580, se advertía «que Navarrete, platero de Plasencia, tiene recibidos dos ducados para en parte de pago del cáliz, los cuales pagó Juan Hernández (...) mayordomo. Réstansele debiendo dos mile y quatroçientos y quarenta e dos maravedis». No es seguro afirmar que este asiento corresponda del todo a la pieza señalada, dado que ésta fue costeadada directamente por un particular; en cualquier caso, es patente la actividad del platero en la zona, que además contaba con la ventaja de que el sacerdote de la parroquia era hijo del entallador placentino *Francisco Rodríguez* (c.1536-1571), autor de la tasación del magnífico retablo mayor parroquial, obra del también placentino *Francisco García*.

Es comprensible, pues, que las relaciones profesionales que mantuvo el platero con dicha parroquia

fueran fecundas: en torno a 1580 también se recogen asientos por la hechura de un relicario y el aderezo de una cruz de plata.

EL SIGLO XVII

Con la entrada del siglo XVII en la Historia se imponen en la platería española los modelos puristas con los que se destierran los elementos ornamentales de las superficies argénteas. La ciudad de Plasencia continúa mostrando su pujanza en el ámbito artístico, y así lo ponen de manifiesto la multitud de cartas otorgadas por sus orfebres, muchos de los cuales han iniciado su actividad profesional en la centuria precedente: **Francisco de Tendilla, Sebastián Sánchez**, que en 1605 era contraste de la urbe placentina, **Bartolomé Hernández, Francisco Flores, Juan Fernández, Juan López, Francisco García Castellanos, Juan de Soria, Sebastián Jiménez, Francisco González**, etc.

En esta nómina de orives hay que añadir especialmente la obra de los plateros **Martín Gómez y Jnan Micael**, que en alguna ocasión llegaron a ostentar el cargo de contrastía de la ciudad de Plasencia. **Martín Gómez**, que en 1610 está documentado como platero de Ciudad Rodrigo, el 27 de febrero de 1613, junto a **Bartolomé Hernández**, otorga un protocolo en virtud del cual relaciona la contrastía de una serie de piezas que habían examinado. Posteriormente, el 15 de octubre de 1619 contrató la hechura de la importante cruz manierista de la parroquia de Aldeanueva de la Vera[9]; al contemplar esta magnífica hechura comprendemos que un platero de la talla de **Juan Micael** fuera hijo suyo. Sobre **Micael** poseemos en la actualidad multitud de datos documentales a través de los cuales comprobamos la importancia que llegó a tener en la ciudad del Jerte; tan es así, que el inventario de bienes que procedió a hacer su viuda después de su muerte es un preciado material a través del cual poder estudiar no sólo el material de su taller (los «caxones», los diferentes martillos, yunques, etc.), sino también las propiedades de las que disponía, sus distintas ocupaciones, la distribución de su casa, etc.

Durante la segunda mitad del siglo XVII y gran parte de la siguiente centuria la ciudad de Plasencia continúa siendo un centro de producción artística fundamental en la Alta Extremadura que, sin embargo, a mediados del siglo XVIII empezará su declive ante la masiva importación de piezas procedentes de Córdoba, donde desde el siglo XVI, pero sobre todo en el setecientos, trabajaban con un sistema de corredores de comercio que permitía la llegada de las obras a cualquier parte de la Península. Sin embargo, aún durante esta etapa (segunda mitad del siglo XVII) cabe hacer mención de los siguientes orífices: **Andrés de Almaraz y Carvajal** (c.1680), **Francisco de Andrade, Antonio Bermúdez, Pedro González, Alonso Leonardo Velarde**, etc. Y en la primera mitad del siglo XVIII: **Francisco Barejón, José Moreno y Manuel Oliva** [10].

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

1. SÁNCHEZ LORO, Domingo (1982): *Historias Placentinas Inéditas. Primera parte*, Cáceres, vol. A, pp. 46-51.
2. MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1983), “Centros artísticos de la provincia de Cáceres (siglos XVI al XVII)”, *Actas del VII Congreso de Estudios Extremeños*, Cáceres, pp. 11-21.
3. GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio Javier(1980), “Notas sobre orfebrería extremeña en la Edad Moderna”, *Las Ciencias*, pp. 299 y ss.
4. LOZANO BARTOLOZZI, M.^a del Mar (1980), *El desarrollo urbanístico de Cáceres (Siglos XVI-XIX)*, Cáceres, p. 265.
5. BENAVIDES CHECA, José (1907), *Prelados Placentinos*, Plasencia, págs. 57-58.
6. Ibidem, pp. 129. Vid., etiam, GARCÍA MOGOLLÓN (1987), *La orfebrería religiosa de la Diócesis de Coria (Siglos XIII al XIX)*, Cáceres, p.143.
7. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES (AHPCC). Protocolos de Plasencia, legajos n.^{os} 39,764,766,772,2182,2183 y 3244.
8. AHPCC. Protocolos de Plasencia, legajos n.^{os} 237,506 y 1295. GARCÍA MOGOLLÓN (1987), pp. 974-976. BENAVIDES CHECA (1907), pp. 117 y 134. Archivo parroquial de Tejada de Tiétar, Libro de Cuentas de Fábrica y Visitas, 1543-1601.
9. GARCÍA MOGOLLÓN, F.J.(1981), “Algunas piezas de orfebrería no catalogadas en la Diócesis de Plasencia”, *Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños*, t.1 (Historia del Arte), Cáceres, p. 63.
10. GARCÍA MOGOLLÓN (1987), p. 248.